

FITOMIZA GERBIFAGINI SHUMG'IYA PARAZIT BEGONA O'TIGA QARSHI QO'LLASH TEXNALOGIYASI.

O.A.Po'latov

katta o'qituvchi

Negmatov Shodmon Ergash o'g'li

assistant

Turobova Sarvinoz Abdurahmon qizi

assistant

Nurmo'minova Farangiz Farrux qizi

talaba

Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti "Agrokimyo, tuproqshunoslik va o'simliklar himoyasi" kafedrası
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10889293>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Samarqand viloyati sharoitida ochiq va yopiq maydonlarda qishloq xo'jalik ekinlari orasida uchrovchi shumg'iyaga qarshi fitomiza gerbifagini qo'llash tartibi va texnologiyasi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ochiq dala sharoitida 1 gektar maydonda bir tarqatishda 1000 donadan jami 3 marta tarqatilgan. Bir gektar maydonga 10 ta nuqtada tarqatiladi.

Kalit so'zlar. Fitomiza, gerbifag, dala sharoiti, maxsus qoziq, qopchalar, fitomiza g'umbaklari va parazit o'simliklar.

Abstract. This article provides information on the procedure and technology of using phytomyza herbivores against aphids among agricultural crops in open and closed fields in the conditions of Samarkand region. A total of 1000 pieces were distributed 3 times in one distribution on 1 hectare of open field conditions. 10 points are distributed per hectare.

Key word. Phytomyza, herbivores, field conditions, special piles, bags, phytomyza fungi and parasitic plants.

MDH hududlarida 6 turkumga mansub 100 turdagi shumg'iyalar mavjud. Shumg'iya (*Orobanchaceae*) oilasiga mansub o'simlik bo'lib 120 dan ortiq sabzavot-poliz, texnik va bir qator yem-hashak ekinlarning paraziti hisoblanib, dehqonchilik sohasiga juda jiddiy zarar keltiradi.

Shumg'iyaga qarshi kimyoviy (gerbitsidlar), biologik (fitomiza pashshasi), tashkiliy-xo'jalik (chidamli navlar) kurash usullari mavjud bo'lib, ularni har bittasini alohida emas, balki tizimli tarzda qo'llash yuqori samara berishi mumkin.

Fitomiza bioekologiyasi. Fitomiza zararlangan shumg'iyaning urug'lik ko'sakchalarida va uning poyasining soxta pilla ichida g'umbaklik holatida qishlab chiqadi. Bahorda mayning oxiri iyunning boshida o'rtacha sutkalik havo

harorati 20°C dan oshganda fitomiza pashshalari uchib chiqadi. Gul nektari bilan qo'shimcha oziqlangach tuxum qo'yadi.

Urg'ochilari o'zlarining tuxumlarini shumg'iyaning ochilgan gullariga qo'yadi. Tuxumlardan lichinkalar chiqib, shumg'iyaning gul va yetilmagan urug'lari bilan oziqlanadi. Lichinkalarning bir qismi bevosita urug'lik ko'sakchalarda g'umbaklanadi, boshqa qismi esa poyani ichiga kirib pastga harakat qiladi. Keyinchalik ular epidermis tagida yasagan beshikchalarida g'umbaklanadi.

Fitomizaning bitta avlodini rivojlanish davomiyligi haroratga qarab 20-30 kun, shu jumladan tuxumniki 1-2 kun, lichinkaniki 14-20 kun, g'umbakniki 5-14 kunni tashkil etadi.

O'zbekiston sharoitida fitomiza bir mavsumda 5-6 avlod beradi. Yetuk zoti 3-4 mm kattalikdagi pashshadir. Bitta urg'ochi 200 tagacha tuxum qo'yadi. Iyulning oxiri va avgustda lichinkalarning ancha qismi shumg'iyaning poya va etli to'qimalarida yig'iladi. Ular shumg'iyani poyasi ichida har xil shakldagi yo'llar hosil qilib, qoramtir rangli oziq chiqindilari bilan to'ldiradi va diapauzaga kiradi. Fitomizaga oddiy va ko'p yillik diapauzaga kirish xosdir.

Fitomiza lichinkalari shumg'iyaning urug'larini shikastlaydi va nobud qiladi. Shu bilan birga butun o'simlikni holsizlantiradi. Ayniqsa namlik yuqori bo'lgan yillarda, poya epidermisini shikastlanishi fuzarium zamburug'ini rivojlanishiga olib keladi. Bu holat ko'pincha yozning ikkinchi yarmida kuzatiladi.

Fitomiza gerbifagi ham diapauzaga kiradi. Ularga ham ko'p yillik diapauzaga kirishi xosdir, lekin ularning aksariyati 75-80 foizi birinchi yilda uchib chiqadi. Parazitlarning uchishi fitomiza uchib chiqqandan 7-10 kun o'tganda sodir bo'ladi.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqot Samarqand agroinnovatsiyalar va tadqiqotlar instituti "Agrokimyoy, tuproqshunoslik va o'simliklar himoyasi" kafedrasi qoshidagi issiqxona maydonida bajarilmoqda. Shumg'iyaga qarshi foydali hasharot fitomiza (*Phytomyza orobanchia* Kalt)ni qo'llash uslubi birinchi bo'lib Samarqand Davlat universitetida dotsent S. G. Bronshteyn (1970) tomonidan kashf etilgan. Bu uslub uchta usuldan iborat: tabiiy sharoitda yig'ish, dalada ko'paytirish va issiqxonalarda sun'iy ko'paytirish.

Fitomizani qo'llash texnologiyasi: Dala sharoitida havoning o'rtacha sutkalik harorati 22-24°C bo'lganida shumg'iyani ilk ko'chatlari o'sa boshlaydi. Fitomiza gerbifagini dalaga tarqatish ishlarini havoning o'rtacha sutkalik harorati 17-18°C ga yetishi bilan amalga oshirildi.

1

2

(1-rasm fitomiza gerbifagini mikroskopda ko'rish jarayoni, 2-rasm fitomiza gerbifagini issiqxonaga tarqatish jarayoni.)

Diapauzadagi fitomiza g'umbaklari bo'lgan shumg'iya poyalari qog'oz qopchalarga (yomg'ir yog'adigan tumanlarda esa polietilen pardadan tikilgan qopchalarga) tarqatiladi. Qopchalar yerdan 60-100 sm yuqorida maxsus qoziqlarga, har gektar hisobida 10 ta nuqtaga joylashtirilib tarqatildi.

Qopchalarning kattaligi 20x30 sm kattalikda bo'lib, ikki qog'ozni birlashtirish orqali yasaladi va fitomiza bilan zararlangan shumg'iyalar solinadi. Qog'oz qopchalarning yuqorigi ikki chekkasi ochib qo'yiladi. Ochib qo'yishdan maqsad g'umbakdan chiqqan fitomiza gerbifaglarini uchib dala bo'ylab tarqalishi qulay bo'lishi hisobga olingan. Qopchalarni dalaga tarqatish ishlari kunning kechki paytida yoki ertalab salqin vaqtlarda amalga oshiriladi.

Fitomizani ochiq dala sharoitida 1 gektar maydonga 10 ta nuqtaga hamda issiqxonada sharoitida esa har 50 m² (10x5) maydonga 1 qopchadan tarqatildi. Bir tarqatishda 1000 dona, jami 3 marotaba tarqatildi. (2-rasm) Qopchalarni birinchi tarqatish kuni bilan ikkinchi va ikkinchi tarqatish bilan uchinchi tarqatish oralig' 7 kunni tashkil etdi.

Xulosalar. Samarqand viloyatida shumg'iyaga qarshi bir tarqatishda ochiq dala sharoitida 1 gektar maydonga 10 ta nuqtaga 100 m² (10x10) va issiqxonada esa har 50 m² (10x5) maydonga 1 qopchadan jami 3 marta tarqatish ijobiy natija berdi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sulaymonov OA, Madiyev AJ. Effectiveness of the chrysopidae entomophagy against aphid superfamily (Aphididae) on apple trees. Academic research in educational sciences. 2022;3(Special Issue 1):134-7.
2. Hasanov O, Madiyev A. Pistaning kemiruvchi zararkunandalari va ularga qarshi kurash choralari. Models and methods in modern science. 2023 Dec 16;2(13):98-107.
3. Po'latov O.A., Turobova S.A., Hasanova M. //Makkajo'xori parvonasi va unga qarshi biologik kurash usuli //O'quv fanlaridagi akademik tadqiqotlar. – 2023. – T. 4. – №. SamTSAU konferensiyasi 1. – S. 1144-1148 yillar.
4. С.Қозоқбоев, М.И.Машрабов. (2022). Турли фосфор сақловчи ўғитлар ва маккажўхори ҳосилдорлиги орасидаги боғлиқлик. academic research in modern science, 1(17),49–53.
5. Turaboyeva, B., Miyzamov, D., Qodirova, G., & Hayitov, M. (2023). Kuzgi bug'doyni oltingugurt saqlovchi o'g'itlar bilan o'g'itlash. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 1182-1185.
6. Kadirova, G., & Hayitov, M. (2023). Tuproqning fizikaviy xossalari va ularning ahamiyati. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 83-87.
7. O.Po'latov Sh.E.Negmatov. Yong'oq bitlarining bioekologik xususiyatlari. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari 2022-yil 5-6 oktyabr. Bet 621-624
8. A.Maxmatmurodov, O.Po'latov, Sh.E.Negmatov. Yong'oq kichik bitining (chromaphis juglandicola kalt.) zarari va unga qarshi kimyoviy preparatlarni qo'llash. O'zbekistonda agrar sohani innovatsion rivojlantirishning nazariy va amaliy asoslari 2022-yil 5-6 oktyabr. Bet 612-614.
9. A.Maxmatmurodov Negmatov Sh.E Shukurov A.A. Oddiy o'rgimchakkana tetranychidae urticae kosh)ning sonini kimyoviy usulda boshqarish. Finland, Helsinki international scientific online conference "Sustainability of education socio-economic science theory"
10. Shukurov A.A. Negmatov Sh.E. Ko'chmurodov I.B. Kartoshka kuyasi (phthorimaea operculella zell) bioekologiyasi va kimyoviy qarshi kurash choralari. Development and innovations in science International scientific-online conference.
11. O'lmasovich M. A. et al. GERMANIYADA O 'SIMLIKLAR KARANTIN TIZIMI HAQIDA NIMALARNI BILAMIZ? //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – C. 749-753.

12. Samiyev B., Nishonov N. T. OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY KURASH USULI //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2023. – C. 74-78.
13. Uzbekistan O'zbekistonda aqlli qishloq xo'jaligini joriy etishning nazariy va amaliy asoslari ISSIQXONA SHAROITIDA OQQANOTGA QARSHI KIMYOVIY VOSITALARNI SAMARADORLIGI Norjigit Turabovich Nishonov Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali Agrokimyo, tuproqshunoslik va o'simliklar himoyasi kafedrası dotsenti Bobur Samiev Toshkent davlat agrar
14. Pirasa (*Allium porrum* L.) hosili va biokimyoviy tarkibiga ekish vaqti va ko'chatlar boqish maydonining ta'siri.
15. S Sullieva, K Zokirov, N Nishonov, N Otamuratova... - BIO Web of Conferences, 2024
16. Shukurov A., Negmatov S., Ko'chmurodov I. KARTOSHKKA KUYASI (*PHTHORIMAEA OPERCULELLA ZELL*) BIOEKOLOGIYASI VA KIMYOVIY QARSHI KURASH CHORALARI //Development and innovations in science. – 2023. – T. 2. – №. 10. – C. 114-119.
17. Shukurov A. et al. POMIDORNI FUZARIOZ KASALLIGI VA UNGA QARSHI KIMYOVIY KURASH CHORALARINING SAMARADORLIGI //Development and innovations in science. – 2023. – T. 2. – №. 11. – C. 56-60.

